

A MEMÓRIA AFETIVA DA ESCOLA

Marco Aurélio Rodrigues Dias¹

RESUMO

Este estudo tem como finalidade ressaltar a importância da construção da memória afetiva da criança na escola. Afirma-se que ela é a base para o desenvolvimento cognitivo, aquisição do conhecimento e estabilidade emocional, inclusive na perspectiva da continuidade permanente da pessoa integrada na sociedade. Wallon (1992) pesquisou a afetividade na educação da criança e concluiu que ela antecede a inteligência, bem como está intrinsecamente associada às emoções e à construção de um ser humano sadio. Na mesma linha de entendimento, Piaget (1975) afirmou que a cognição e a afetividade são inseparáveis. Esses conceitos pedagógicos serão ilustrados com uma história infantil.

Palavras-chave: memória afetiva; escola; afetividade; desenvolvimento infantil.

INTRODUÇÃO

A criança, na escola, está ainda construindo a mente consciente e a subconsciente. As experiências afetivas ficam guardadas na memória subconsciente e na mente consciente. Ao longo da vida, essas instâncias se comunicam e produzem comportamentos e atitudes.

Saltini (2000) afirma que “o aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. Ele pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento”. Na década de 1960, o aluno, no ensino fundamental, era considerado um adulto pelo professor, semelhante ao período da Idade Média. Era de sua exclusiva responsabilidade aprender os conhecimentos colocados na lousa.

A aula do professor conservador consistia em escrever no quadro-negro trechos de livros para serem copiados pelos alunos. Após um tempo, apagava-se o conteúdo,

¹ Licenciatura em Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia pela Faculdade São Lourenço (UNISEPE); lato sensu em Psicologia pela Universidade Metropolitana de Franca.

arbitrariamente, e escrevia-se outro trecho. Isso caracterizava a aula de História. Era comum professores fumarem em sala, lerem jornal durante a aula, desconsiderando o exemplo e o processo de aprendizagem dos alunos, pois não se sentiam responsáveis por isso.

Essa relação fria caracterizava uma afetividade negativa, que marcava o aluno e contribuía para a evasão escolar. No entanto, para Saltini (2000, p. 69):

“O educador não pode ser aquele que fala horas a fio a seus alunos, mas aquele que estabelece uma relação e um diálogo íntimo com ele, bem como uma afetividade que busca mobilizar sua energia interna. É aquele que acredita que o aluno tem essa capacidade de gerar ideias e colocá-las ao serviço de sua própria vida.”

Somente em um ambiente onde haja troca de sentimentos, contato, estímulos, interação social e sensibilidade pode haver crescimento.

DESENVOLVIMENTO

Esta investigação propõe-se a apresentar a escola como um espaço de desenvolvimento afetivo e reforçar a tese de que, na educação, segundo Cury (2003), “o elogio alivia as feridas da alma, educa a emoção e a autoestima. Elogiar é encorajar e realçar as características positivas” (CURY, 2003, p. 143).

Uma Experiência Pessoal

Vivi essa experiência na escola pública, no Rio de Janeiro. Fui matriculado após os 7 anos de idade. Tinha orgulho de ir sozinho, pois a escola localizava-se na mesma rua de minha casa. Certo dia, soube-se que uma aluna da minha classe, Isaete, havia adoecido. No terceiro dia de sua ausência, a professora me tirou da classe e me levou até a secretaria, onde estavam a diretora, a mãe da aluna e a própria professora. Fiquei apreensivo, pois entendia que só se era chamado à diretoria em caso de infração.

Após a conversa entre as adultas, fui informado de que Isaete gostaria de receber minha visita. Perguntaram-me se eu gostaria de ir, e fui. A visita aconteceu acompanhada da mãe da colega e da professora. Ao chegar, ela me recebeu sorridente. Conversamos, brincamos e me despedi.

Segundo La Taille (1992), Piaget afirma:

“O desenvolvimento da inteligência permite, sem dúvida, que a motivação possa ser despertada por um número cada vez maior de objetivos ou situações. Todavia, ao longo desse desenvolvimento, o princípio básico permanece o mesmo: a afetividade é a mola propulsora das ações, e a razão está ao seu serviço” (LA TAILLE, 1992, p. 65).

Do ponto de vista afetivo, aquela visita foi um dos episódios mais significativos da minha vida escolar. Senti-me valorizado pela professora, pela diretora, pela mãe da aluna e por ela própria. Minha memória afetiva da escola está diretamente ligada a este episódio.

Saltini (1999, p. 50) reforça:

“Ao falarmos da inteligência e da aprendizagem precisamos nos referir também, e sempre à emoção, às ligações e inter-relações afetivas. Seria impossível entender o desenvolvimento da inteligência sem um desenvolvimento integrado e convergente cada vez maior de nossos interesses e amores por aquilo que olhamos, tocamos e que nos alimenta a curiosidade”.

Percebo, hoje, que meu desenvolvimento afetivo foi mais marcante que o cognitivo. Se gosto da escola, é mais em razão das memórias afetivas construídas com professoras, colegas e acontecimentos como esse. Na época, eu não compreendia minha importância para a colega, mas o fato de ter sido escolhido por ela entre tantos colegas reforçou meu valor na comunidade escolar.

Segundo Vila (2000, p. 41), “a educação infantil tem três atores: crianças, famílias e profissionais da educação [...]”. De fato, o acontecimento envolveu esses três atores. Foi um momento marcante em 1961, repleto de afetividade.

Krueger (2013) enfatiza que a criança precisa “ser amada, aceita, acolhida e ouvida para que possa despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado”.

Após o episódio, ganhei notoriedade entre os colegas, que queriam saber mais sobre a casa da colega do que sobre sua saúde. A visita despertou neles curiosidade e valorização de minha figura na sala, no conceito da professora, da diretora e da própria família.

Wallon (1992) afirma que “a afetividade ocorre anterior à inteligência e está diretamente ligada às emoções e à construção de um ser humano sadio”.

Considerações

A memória afetiva da infância transfere para a vida adulta o sentimento de valorização por experiências passadas. Isso contribui para a maturidade emocional do indivíduo. Saber que foi valorizado em algum momento da vida constitui uma base sólida para a autoestima.

Na escola, não se aprende apenas conteúdos formais, como leitura e escrita. Aprende-se também a amar, a interagir e a respeitar o sentimento do outro. A escola é espaço de desenvolvimento cognitivo, social e afetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção da memória afetiva na infância é uma base sólida para o desenvolvimento integral da criança. A experiência narrada neste artigo evidencia o poder das relações humanas na escola e sua capacidade de gerar sentimentos de pertencimento, valorização e autoestima. Como evidenciam os teóricos citados, a afetividade não apenas precede a inteligência, mas é essencial para sua formação e para o desenvolvimento de uma personalidade saudável. A educação, nesse sentido, deve sempre considerar o aluno como um ser integral, emocional e racional, valorizando tanto o saber quanto o sentir.

REFERÊNCIAS

CURY, Augusto. *Escola da vida: Harry e os caminhantes*. São Paulo: Academia de Inteligência, 2003.

KRUEGER, Maria. *A afetividade na educação infantil*. Porto Alegre: Mediação, 2013.

LA TAILLE, Yves de. *Piaget, Vygotsky e a escola atual*. São Paulo: Ática, 1992.

PIAGET, Jean. *A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

PIAGET, Jean. *Seis estudos de psicologia*. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976.

SALTINI, Irineu. *Afetividade & inteligência*. Petrópolis: Vozes, 1999.

SALTINI, Irineu. *Desenvolvimento humano e educação*. Petrópolis: Vozes, 2000.

VILA, Rosely Sayão. *Crianças e adolescentes: entre a escola e a família*. São Paulo: Contexto, 2000.

WALLON, Henri. *As origens do caráter na criança*. Lisboa: Livros Horizonte, 1992.